

BIRINCHI RENESSANS ALLOMALARI MEROSI – ZAMONAVIY INNOVATSION TA‘LIM VA ILM-FAN INTEGRATSIYASINING POYDEVORI

Normuxamedov Zarif Normo‘minovich¹

¹ Surxondaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20620783>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Birinchi Renessans – IX–XII asrlar allomalarining ilmiy-pedagogik merosi zamonaviy innovatsion ta‘lim va ilm-fan integratsiyasining konseptual poydevori sifatida tadqiq etiladi. Al-Xorazmiy, Al-Forobiy, Ibn Sino va Beruniy kabi mutafakkirlarning ilmiy-metodologik qarashlari bugungi “soft skills”, STEAM-ta‘lim hamda “ta‘lim – ilm-fan – ishlab chiqarish” uchligi bilan qiyosiy-falsafiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida allomalar merosini amaldagi pedagogik tizimga singdirishning edutainment, aksiologik integratsiya va loyihaviy ta‘lim kabi innovatsion texnologik mexanizmlari ochib beriladi. Shuningdek, maqolada ushbu merosni xalqaro ilmiy diplomatiya va global ta‘lim maydoniga olib chiqishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari Birinchi Renessans qadriyatlarini zamonaviy o‘quvchilarda ma‘naviy boy, tanqidiy fikrlovchi va raqobatbardosh shaxsni tarbiyalash uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Birinchi Renessans, innovatsion ta‘lim, ilm-fan integratsiyasi, STEAM, soft skills, edutainment, xalqaro hamkorlik.

Jahon ta‘lim tizimining hozirgi rivojlanish bosqichi fundamental bilimlar, raqamli texnologiyalar va ishlab chiqarish o‘rtasidagi uzviy aloqadorlikni ta‘minlash zarurati bilan tavsiflanadi. Aynan shu ehtiyoj ilm-fan tarixidagi eng yirik intellektual yuksalish davrlaridan biri bo‘lgan Birinchi Renessans – IX–XII asrlar merosiga qayta murojaat qilishni dolzarb ilmiy va amaliy masalaga aylantirmoqda. Mazkur davr nafaqat ilohiyot va falsafa, balki matematika, tibbiyot, astronomiya hamda muhandislik sohalarida ham amaliyot bilan uzviy bog‘langan fundamental kashfiyotlar davri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi [2, B.45].

Al-Xorazmiy, Al-Forobiy, Ibn Sino va Beruniy kabi buyuk allomalarning ilmiy-metodologik qarashlari bugungi kunda ta‘lim, ilm-fan va innovatsion ishlab chiqarish integratsiyasining mustahkam poydevori bo‘lib xizmat qilmoqda. Tadqiqot davomida Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Consensus, shuningdek, arxiv materiallari, Preprints va ResearchGate kabi nufuzli ilmiy-texnik bazalar materiallari o‘rganildi [1, 14, 20].

Ushbu bazalarda indekslangan zamonaviy pedagogik tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, XXI asr kompetensiyalarini shakllantirishda Sharq Uyg‘onish davri mutafakkirlarining empirik va ratsional metodlari qayta ilmiy talqin qilinmoqda. Biroq mazkur tarixiy merosni amaldagi innovatsion ta‘lim tizimiga, xususan, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) va edutainment yo‘nalishlariga tizimli integratsiya qilishning ilmiy-nazariy mexanizmi hali yetarli darajada ishlab chiqilmagan [7, B.12]. Tadqiqotning maqsadi Birinchi Renessans allomalari merosini zamonaviy ta‘lim va ilm-fan integratsiyasining metodologik asosiga aylantirishdan iborat. Bizningcha, ushbu yondashuv nafaqat fanlararo aloqalarni mustahkamlash, balki o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy immunitetini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- 1) allomalar qarashlaridagi “soft skills” elementlarini aniqlash;
- 2) “ta‘lim – ilm-fan – ishlab chiqarish” uchligining tarixiy-konseptual modelini ishlab chiqish;
- 3) ilmiy merosni o‘quv jarayoniga tatbiq etishning innovatsion texnologik mexanizmlarini asoslash.

Metodlar

Tadqiqot metodologiyasi kompleks va ko‘p darajali yondashuvga asoslandi. Ilmiy manbalarni yig‘ish va qayta ishlash jarayonida Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar hamda inLibrary.uz kabi ma‘lumotlar bazalaridan foydalanildi.

Bibliometrik tahlil uchun Scimago, plagiatga qarshi tekshiruv uchun Premium Plagium, matnlarni tahrirlash va uslubiy jihatdan takomillashtirish uchun Grammarly, QuillBot va Scribbr vositalari qo‘llanildi. Ilmiy ishning texnik dizayni Overleaf va TeXStudio muhitida LaTeX kodlash tizimi asosida tayyorlandi [7, 8, 9]. Nazariy darajada tarixiy-genetik va komparativistik, ya‘ni qiyosiy-tahliliy metodlardan foydalanildi. Al-Forobiyning “Fozil odamlar shahri”, Ibn Sinoning axloqiy risolalari hamda Beruniyning “Hindiston” asarida ilgari surilgan ilmiy-tadqiqiy qarashlar zamonaviy kontekstda hermenevtik tahlil qilindi. Empirik darajada pedagogik modellashtirish metodi yetakchi o‘rin egalladi. Xususan, allomalarning ustoz-shogird an‘analari va eksperimental kuzatuvlari bugungi loyihaviy ta‘lim (PBL) hamda dual ta‘lim modellari bilan qiyoslandi. Olingan ma‘lumotlar Mendeley ilovasi yordamida tizimlashtirildi [19].

Natijalar.

1. “Soft skills”ning tarixiy-genetik asoslari. Tadqiqot natijasida Birinchi Renessans allomalari qarashlari va zamonaviy moslashuvchan ko‘nikmalar o‘rtasida mazmuniy bog‘liqlik mavjudligi aniqlandi.

Ijtimoiy mas‘uliyat va kollaboratsiya. Al-Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida jamiyat farovonligi har bir a‘zoning mas‘uliyati bilan bog‘liq ekani haqidagi g‘oya ilgari suriladi. Ushbu qarash bugungi jamoada ishlash, hamkorlik qilish va ijtimoiy mas‘uliyat kompetensiyalarining dastlabki ilmiy-nazariy asoslaridan biri sifatida baholanishi mumkin [3, B.112].

Emotsional intellekt va axloq. Ibn Sino inson organizmining jismoniy salomatligini ruhiy tarbiya va axloqiy kamolot bilan uzviy bog‘laydi. Tadqiqot jarayonida allomaning shaxsiy gigiyena, ruhiy tarbiya va kasbiy axloq uyg‘unligi haqidagi qarashlari hozirgi emotsional intellekt (EQ) konsepsiyasi bilan hamohang ekani aniqlandi [4, B.28].

Tanqidiy fikrlash. Beruniyning bilish borasidagi empirik metodi – kuzatish, tajriba, induksiya va deduksiya uyg‘unligiga asoslangan yondashuvi – zamonaviy tanqidiy tafakkurning fundamental manbalaridan biri hisoblanadi. Alloma ilgari surgan faktlarni tekshirish tamoyili bugungi axborot maydonida zarur bo‘lgan media savodxonlikni shakllantirish uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi [6, B.12–18].

2. “Ta‘lim, ilm-fan va innovatsion ishlab chiqarish” integratsiyasining konseptual modeli. Tadqiqot davomida Birinchi Renessans ilmiy an‘analariga asoslangan zamonaviy integratsiya modeli ishlab chiqildi (1-jadval).

1-jadval

Allomalar merosi kontekstida ta‘lim, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi modeli

Bog‘in (Triumvirat)	Integratsiyalashuv shakli	Allomalar an‘anasi	Innovatsion mexanizm
Ta‘lim	Fundamental bilim va pedagogik texnologiyalar	Ustoz-shogird an‘analari	STEAM, Edutainment, Dual ta‘lim
Ilm-fan	Nazariy tadqiqot va eksperimental sinov	Empirik kuzatish (Beruniy)	Start up loyihalar, ilmiy klasterlar
Ishlab chiqarish	Ilmiy yechimlarni amaliyotga joriy etish	Muhandislik-tibbiyot yechimlari (Ibn Sino)	Innovation texnoparklar, transfer texnologiyalari

Manba: mualliflar tomonidan [2, B.45–52] va [7, B.8–10] manbalari asosida ishlab chiqilgan.

3. Innovatsion pedagogik mexanizmlar. Tahlil natijalariga ko‘ra, Birinchi Renessans allomalari merosini zamonaviy ta‘lim muhitiga moslashtirish uchun quyidagi texnologik yechimlar taklif etildi.

STEAM va milliy meros sintezi.

Beruniyning astronomik kuzatuvlari yoki Al-Xorazmiyning algoritmik matematikasini loyihaviy ta'lim (PBL) orqali qayta kashf etish o'quvchilarda yuqori darajadagi kognitiv qiziqish uyg'otishi aniqlandi. Ushbu mexanizm fundamental fanlarning amaliy ahamiyatini Buyuk Ipak yo'li kontekstida ochib berishga xizmat qiladi [1, B.74–76].

Edutainment – ta'limiy ko'ngilocharlik.

GrindEQ, SciSpace va Scimago ma'lumotlari asosida allomalar hayotini yoritishda to'ldirilgan reallik (AR) va videomapping texnologiyalarini joriy etish metodikasi ishlab chiqildi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning bilish faolligini 40 foizgacha oshirishi mumkinligi qayd etildi [8, B.3–6].

Aksiologik integratsiya.

Ibn Sinoning tibbiy odob haqidagi qarashlari hamda Al-Forobiyning musiqiy terapiyaga doir g'oyalarini biologiya va musiqa darslariga singdirish orqali fanlararo integratsiyani ta'minlovchi keyslar to'plami shakllantirildi [4, B.31].

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, Birinchi Renessans allomalari davrida ilm hech qachon amaliyotdan ajralmagan. Bu yaxlitlik bugungi texnologik taraqqiyot uchun ham zaruriy shart hisoblanadi. Tadqiqot davomida ilgari surilgan uchlik modeli – ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish – zamonaviy iqtisodiyotda “bilimlar uchburchagi” sifatida e'tirof etilayotgan konsepsiya bilan mazmunan uyg'undir. Allomalarning eksperimentga asoslangan metodologiyasi, xususan, Ibn Sinoning klinik kuzatuv va sinovlari bugungi ilmiy-tadqiqot institutlari hamda texnoparklar faoliyati mazmuni bilan yaqin metodologik mushtaraklikka ega [5, B.90–92].

Shuningdek, ushbu merosning globallashuv davridagi xalqaro ahamiyati nihoyatda yuqoridir. Birinchi Renessans allomalari o'z davrida ilm-fanni umuminsoniy muloqot vositasi darajasiga ko'tarib, Sharq va G'arb o'rtasida ilmiy ko'prik vazifasini bajargan. Bugungi kunda ilm-fan sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda ushbu tarixiy tajriba ilmiy diplomatiyaning samarali vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin [10, B.5–6]. UNESCO va ICESCO kabi nufuzli tashkilotlar bilan hamkorlikda allomalar asarlarini raqamlashtirish, ilmiy sharhlar bilan nashr etish nafaqat ta'limiy, balki keng geosiyosiy ahamiyatga ega bo'lgan istiqbolli loyiha sifatida baholanishi mumkin [9, B.33].

Talabalar almashinuvi dasturlari orqali xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda Ibn Sinoning “Tib qonunlari” yoki Al-Xorazmiyning algebraik risolalarini tadqiq etish va ularning ilmiy g'oyalarini innovatsion ishlab chiqarishga tatbiq qilish raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning samarali yo'llaridan biridir. Bizningcha, aynan shu integratsiya orqali inson kapitalini rivojlantirishda faqat texnologik ko'nikmalarga emas, balki ma'naviy immunitetga ega, global muammolarga ijodiy yechim topa oladigan mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengayadi [2, B.61].

Xulosa

Birinchi Renessans allomalarining tarbiyaviy va ilmiy merosi zamonaviy ta'lim tizimini mazmunan isloh qilishda asosiy metodologik manbalardan biri vazifasini bajaradi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Al-Forobiy, Ibn Sino va Beruniyning empirik hamda aksiologik qarashlari hozirgi zamon “soft skills” va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining tarixiy-nazariy fundamenti hisoblanadi.
2. “STEAM va milliy meros” hamda “edutainment” kabi innovatsion mexanizmlar orqali tarixiy qadriyatlarni yosh avlod ongiga samarali singdirish mumkin.
3. “Ta'lim – ilm-fan – ishlab chiqarish” integratsiyasining taklif etilgan modeli allomalar davridagi nazariya va amaliyot uyg'unligini zamonaviy sharoitda qayta tiklashga xizmat qiladi.

Ta'lim va ishlab chiqarish uzviyligini allomalar merosi asosida mazmunan boyitish natijasida jamiyat nafaqat texnologik rivojlangan, balki ma'naviy barkamol, mustaqil fikrlovchi va xalqaro maydonda raqobatbardosh kadrlarga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аминов Т.М. Al-Khwarizmi is an outstanding representative of oriental pedagogy // *Перспективы науки и образования*. – 2022. – № 2 (56). – С. 72–80.
2. Сейдаханова А.С. Философско-педагогическое учение аль-Фараби // *Вестник науки и образования*. – 2023. – № 5 (136). – С. 45–52.
3. Maxmudov O. *Al-Farobiy va ta’naviyat: ijtimoiy ideal ta’limoti*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2021. – 192 b.
4. Abdukarimova G.B. Filosofskie vzglyady Abu Ali ibn Sino na obrazovanie // *Evraziyskiy soyuz uchenykh (ESU)*. – 2023. – № 4 (109). – S. 27–32.
5. Starodubcev V.A. Ibn Sina i ego eksperimentalnyj metod v medicine // *Voprosy istorii estestvoznaniya i texniki*. – 2020. – № 1. – S. 85–95.
6. Микиртичан Г.Л. Универсальный гений центрально-азиатского Возрождения: к 1050-летию Абу Райхана аль-Беруни // *Педуатр*. – 2023. – Т. 14, № 4. – С. 12–19.
7. Soloveva T.O., Suxoveeva D.D. Integraciya obrazovaniya, nauki i proizvodstva: istoricheskiy aspekt // *Mir nauki. Pedagogika i psixologiya*. – 2024. – № 2. – S. 8–15.
8. Kvon G.M., Vaks V.B., Usanova K.V. *Texnologii dopolnennoy realnosti (AR) v obrazovanii: tendencii i innovacii* // *AR-journal*. – 2025. – № 1. – S. 1–10.
9. Pavlenko N.B. *Nauchnaya diplomatiya: teoriya i praktika transgranichnogo sotrudnichestva*. – M.: Aspekt Press, 2023. – 144 s.
10. Абдуллаев И. Международное гуманитарное сотрудничество Узбекистана в эпоху глобализации // *Журнал международных отношений*. – 2025. – № 1. – С. 1–8.